

PENYISIHAN BORON PADA PROSES PENGOLAHAN AIR DENGAN TEKNOLOGI ADSORPSI

Y.M. Pusparizkita

Teknik Kimia, ITB

Abstrak

Boron merupakan elemen penting bagi tanaman, hewan dan manusia namun rentang konsentrasi antara kekurangan dan toksisitas boron sangat sempit. Dalam jumlah sedikit atau kurang, boron dapat merugikan tanaman, hewan dan manusia, namun dalam jumlah yang sedikit lebih tinggi dapat meracuni. Ada banyak teknologi pemisahan digunakan dalam penghilangan boron dalam air. Di antara teknologi pemisahan tersebut, adsorpsi merupakan metode paling efektif. Adapun berbagai adsorben yang dapat digunakan untuk penyisihan boron antara lain karbon aktif, fly ash, bahan alami, hidroksida lapis ganda, bahan biologis, oksida, silika mesopori, nanopartikel, membran complexing dan resin selektif.

Kata kunci : adsorpsi, adsorbent, boron, pengolahan air

1. Pendahuluan

Boron adalah unsur semimetal, terletak di Blok P (kelompok 13) antara aluminium dan karbon pada tabel periodik. Di alam, boron tidak pernah ditemukan sebagai sebuah unsur tetapi selalu sebagai bentuk senyawa kompleks yang bergabung dengan oksigen dan unsur-unsur lainnya. Boron dapat ditemukan dalam batuan, tanah dan air. Meskipun tersebar luas di alam, konsentrasi boron yang biasa ditemukan rendah dan sangat rendah. Rata-rata konsentrasi boron di dalam kerak bumi adalah 10 mg/L. Air laut mengandung rata-rata 4,6 mg/L boron dengan variasi konsentrasi 0,5 sampai 9,6 mg/L. Sedangkan konsentrasi boron di air tawar biasanya dari kurang dari 0,01 mg/L sampai 1,5 mg/L. Secara umum, jumlah boron di air tawar bergantung pada faktor-faktor seperti sifat geokimia dari daerah drainase, jarak dengan daerah pesisir laut dan mempertimbangkan buangan dari limbah industri serta kota.

1.1 Bentuk kimiawi boron dalam air

Dalam larutan air, boron biasanya ada dalam bentuk asam borat dan berbagai macam borat, yang tergantung pada pH larutan dan konsentrasi boron. Pada pH rendah asam borat mendominasi, sementara pada pH tinggi ion borat yang mendominasi. Bentuk senyawa-senyawa yang sering ditemukan adalah $B(OH)_3$ and $B(OH)_4^-$ pada konsentrasi rendah (< 216 mg/L). Pada konsentrasi tinggi (>290 mg/L) banyak ditemukan $B_2O(OH)_6^{2-}$, $B_3O_3(OH)_4^-$, $B_4O_5(OH)_4^{2-}$ dan $B_5O_6(OH)_4^{4-}$.

1.2 Manfaat boron

Boron dan senyawa boron secara luas digunakan oleh banyak industri, seperti seperti kaca, elektronik, keramik, porselen, kosmetik, semi konduktor, kulit, farmasi, insektisida, katalis, bahan bakar, dan produk pembersih. Industri kaca adalah konsumen terbesar yang mengkonsumsi lebih dari setengah total produksi senyawa boron.

Boron juga merupakan elemen penting bagi tanaman, hewan dan manusia. Untuk tanaman, boron berperan dalam metabolisme karbohidrat, gula translokasi, kegiatan hormon, pertumbuhan dan fungsi apicalmeristem, sintesis asam nukleat, dan struktur *biological membrane* beserta fungsinya.

Untuk hewan dan manusia, boron berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh organisme dan memiliki efek pada metabolisme tulang serta pusat fungsi sistem saraf. Namun, rentang konsentrasi antara kekurangan dan toksisitas boron sangat sempit. Dalam jumlah sedikit atau kurang, boron dapat merugikan tanaman, hewan dan manusia, namun dalam jumlah yang sedikit lebih tinggi dapat meracuni. Efek toksisitas yang disebabkan oleh kelebihan boron lebih umum terjadi daripada kekurangan di lingkungan.

1.3 Toksisitas boron

Beberapa gejala toksik bagi tanaman yaitu: tepi dan ujung nekrosis dan bintik-bintik menguning di daun, pengurangan pembelahan sel akar, kerdil, kemudian diikuti oleh melemahnya proses fotosintesis yang dapat mengakibatkan kematian tanaman.

Untuk manusia dan hewan, meskipun mekanismenya belum jelas untuk toksisitas yang disebabkan oleh boron yang berlebihan, efek jangka panjang terhadap lingkungan tidak dapat. Efek samping dari boron dapat menimbulkan masalah pada jantung, koroner, saraf dan sistem reproduksi. Selain itu, perubahan komposisi darah, keterbelakangan dari anak-anak dapat terjadi.

2. Standar konsentrasi boron dalam air

Di beberapa wilayah kekurangan air bersih terutama yang disebabkan curah hujan tahunan rendah dikombinasikan dengan karakteristik geologi terus terjadi. Seperti yang dapat dilihat dari Tabel 1, tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan. Hal ini juga merupakan salah satu

Tabel 1. Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Dunia*

Region	Laju pertumbuhan populasi			
	1990-1995	1995-2000	2000-2005	2007
Asia Timur dan Timur Laut	1,0	0,9	0,6	0,5
Asia Tenggara	1,8	1,6	1,4	1,3
Asia Barat dan Barat Laut	2,2,	1,9	1,7	1,6
Afrika	2,6	2,5	2,3	2,3
Eropa	0,2	0,1	0,2	0,1
Amerika Latin dan Carb	1,7	1,6	1,3	1,3
Amerika Utara	1,1	1	1,0	1,0
Dunia	1,6	1,4	1,2	1,2

*WHO, Boron in drinking water, 2003.

faktor yang berkontribusi penting untuk kekurangan air di daerah-daerah. Untuk memenuhi kebutuhan air minum dan irigasi, teknologi desalinasi telah banyak digunakan di beberapa wilayah sejak industri desalinasi pertama dibangun pada tahun 1957.

Wilayah dengan jumlah curah hujan rendah, sejumlah besar air digunakan untuk irigasi dan budidaya tanaman. Namun, air hasil desalinasi RO yang digunakan untuk tujuan ini sering mengandung tinggi konsentrasi boron [19]. Dalam kondisi curah hujan yang rendah, boron tidak cukup larut oleh hujan dan tetap di tanah [19]. Dengan demikian, air irigasi yang mengandung kadar boron tinggi dapat menjadi faktor mempercepat pengendapan boron di tanah dan tanaman. Oleh karena itu, menghasilkan air dengan konsentrasi boron yang rendah dapat mencegah efek toksisitas boron pada tanaman. Batas konsentrasi boron yang dapat ditoleransi berbagai jenis tanaman dapat dilihat pada Tabel 2.

Dari Tabel 2 terlihat bahwa beberapa tanaman dapat hidup pada konsentrasi boron yang tinggi. Namun, beberapa tanaman juga sensitif sehingga konsentrasi boron harus rendah bahkan lebih rendah dari konsentrasi dari ditemui dalam air minum. Akibatnya, pada kasus ini, sejumlah besar irigasi air didukung oleh pabrik desalinasi, untuk menghasilkan air desalinasi dengan konsentrasi boron yang cukup untuk tumbuh tanaman dan sesuai untuk air minum.

Selama bertahun-tahun boron tidak dianggap sebagai elemen beracun. Pada tahun 1958, 1963 dan 1971 boron tidak terdaftar dalam Standar Internasional WHO untuk air minum. Namun, pada tahun 1984 walaupun boron terdaftar untuk pertama kali dalam dokumen kualitas air minum, boron masih dianggap tidak berbahaya dan belum diperlukan tindakan. Pedoman sementara untuk konsentrasi boron di air oleh WHO pertama kali diperkenalkan pada tahun 1993.

Berdasarkan penelitian laboratorium, boron telah terbukti menginduksi beberapa efek berbahaya pada hewan sehingga nilai pedoman yang direkomendasikan dari 0,3 mg/L, berdasarkan NOAEL (*No Observed Adverse Effect Level*). Nilai pedoman ini meningkat

menjadi 0,5 mg/L pada pedoman yang diterbitkan pada tahun 1998. Pedoman ini sulit untuk dipatuhi karena kinerja yang buruk dari proses penghilangan boron yang dihadapi dalam pengolahan air. Nilai 0,5 mg/L masih berlaku di 2010 namun WHO akan terus memperbaharui dan mengembangkan [21]. Tabel 3 menunjukkan standar boron air minum di beberapa daerah. Seperti dapat dilihat dari tabel, sebagian besar negara tidak mengikuti rekomendasi WHO. Ada dua alasan utama untuk hal ini yaitu pertama, belum adanya informasi yang cukup untuk membuktikan efek yang merugikan pada manusia. Kedua, sulit dan atau mahal teknologi untuk penghilangan boron dari air untuk mencapai nilai pedoman.

3. Teknologi penghilangan boron

Dengan meningkatnya konsentrasi boron di perairan dan kebutuhan untuk pengolahan air laut, yang mengandung senyawa ini dalam jumlah besar, pengembangan teknologi yang efektif untuk menghilangkan boron sangat diperlukan. Namun, belum ada metode sederhana dan ekonomis untuk hal ini. Tantangan terbesar dalam memilih metode tersebut

adalah boron terkandung dalam bentuk berbagai senyawa kimia dalam air dan konsentrasinya pun bervariasi dari satu tempat dan tempat lainnya. Berbagai teknologi pemisahan secara *physiochemical* dan biologi telah digunakan untuk menghilangkan boron dari air. Metode yang biasa digunakan dalam pemurnian air seperti presipitasi, EC, ED, fitoremediasi, RO dan *ion exchange*. Akan tetapi masing-masing dari teknologi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 2. Toleransi konsentrasi boron pada beberapa jenis tanaman (Mass, 1990)

Level Toleransi	Konsentrasi boron di air tanah (mg/L)	Jenis Tanaman
<i>Extremely sensitive</i>	< 0,5	Blackberry, Lemon
<i>Very sensitive</i>	0,5- 0,75	Alpukat, anggur, orange, aprikot, peach, cherry, plum
<i>Sensitive</i>	0,75-1,00	Bawang putih, kentang, gandum, bunga matahari, strawberry
<i>Moderately sensitive</i>	1,00- 2,00	Brokoli, wortel, timun, selada
<i>Moderately tolerant</i>	2,00-4,00	Jagung
<i>Tolerant</i>	4,00-6,00	Tomat, parsley
<i>Very tolerant</i>	6,00-10	Sorgum, kapas
<i>Extremely tolerant</i>	10-10,5	Asparagus

Adsorpsi adalah cara yang sangat efektif untuk menghilangkan boron dalam air di walau konsentrasinya rendah. Berbagai agen penyerap dimanfaatkan dalam proses adsorpsi untuk menghilangkan boron, termasuk karbon aktif, *fly ash*, bahan alami, hidroksida lapis ganda, bahan biologis, oksida, silika mesopori, nanopartikel, membran *complexing* dan resin selektif.

Tabel 3. Standar boron dalam air minum di beberapa negara.

Regional	Konsentrasi boron mks. (mg/L)	Ref
Arab Saudi	0,5	SASO, 2000
Eropa	1	EEA, 1998
Korea Selatan	1	Republic of Korea, 2009
Jepang	1	NIPH, 2006
New Zealand	1,4	New Zealand 2005
Israel	<1,5	MEP, 2008
Australia	4	NHMRC 2004, 2009
Canada	5	CDW, 2008
Rekomendasi WHO	0,5	WHO, 2003

Untuk di pasar resin tersedia Amberlite IRS 743 (Perusahaan Rohm & Haas), BSR1 (Dow Chem), Purolite S-108 (Purolite International), Diaion CRB 03 dan Diaion CRB 05 (Mitsubishi Corporation, Jepang). Bahan-bahan ini mampu menghilangkan boron dengan efektivitas 93-98%. Beberapa dari mereka telah diuji bahkan dalam pilot plant.

4. Faktor-faktor yang berpengaruh pada adsorpsi

Dari data-data eksperimen yang telah dilakukan, dapat disimpulkan faktor-faktor yang berpengaruh pada proses adsorpsi yaitu: kuantitas dan jumlah reagen, pH, waktu kontak dan suhu.

- Kualitas reagen: Kualitas reagen merupakan variable pertama yang sangat berpengaruh pada awal proses adsorpsi.

- Waktu kontak: Waktu kontak optimum yang telah ditetapkan untuk proses adsorpsi adalah 6 jam. Jika melebihi waktu tersebut tingkat pengurangan boron menurun drastis.
- Suhu: Peningkatan suhu secara umum memiliki pengaruh pada proses adsorpsi-desorpsi.
- pH: Menurut data eksperimen sebelumnya bahwa $B(OH)_3$ dan $B(OH)_4$ dapat bereaksi dengan OH^- di permukaan reagen tersebut. Pada $pH < 8$ senyawa yang mendominasi adalah asam orthoboric dengan afinitas rendah sehingga sulit untuk diserap. Ketika adanya kenaikan pH yang mendekati nilai pK, proses adsorpsi lebih efektif, sehingga boron yang terserap meningkat sampai batas maksimal pH 10. Ketika pH terus meningkat meningkatkan konsentrasi ion hidroksil dalam kaitannya dengan konsentrasi ion borat menyebabkan adanya persaingan antara kedua elemen tersebut pada sisi adsorbent, sehingga penyerapan boron menurun.

5. Jenis-jenis adsorben

Dalam pemilihan adsorben ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan yaitu:

- kapasitas khusus yang cukup, untuk memaksimalkan konsumsi adsorben
- selektivitas yang tinggi, untuk menghindari gangguan terhadap proses penyerapan boron serapan dan berlebihan demineralisasi air
- kinetika adsorpsi
- biaya operasi

3.1 Chelating resin

Chelating resin adalah agen penyerap yang paling penting dalam teknik boron adsorpsi. Resin ini memiliki setidaknya tiga kelompok hidroksil atau dua kelompok hidroksil fenolik yang saling bedekatan sebagai ligan mereka. Struktur hidroksil yang sering berada di posisi cis disebut "Vis-diol" yang memiliki selektivitas tinggi untuk boron, dan tidak bereaksi dengan unsur lainnya. Dalam reaksi ini, gugus amina tersier sangat penting untuk proses adsorpsi, yang menetralkan proton selama

proses kompleksasi. Prinsip dari metode adsorpsi adalah reaksi kompleksasi. Gugus hidroksil bisa membentuk

Tabel 4. Kelebihan dan kekurangan teknologi penghilangan boron [1-43]

Teknologi	Kelebihan	Kekurangan
Presipitasi	Efektivitas mencapai 95%	Tidak dapat digunakan sendiri harus terintegrasi dengan polimer boron-selektif seperti polivinil alkohol (PVA), poli-1,3-diol yang mampu membentuk senyawa kompleks borat.
EC	Sederhana, waktu operasi singkat dan menggunakan sedikit bahan kimia.	Tidak dapat digunakan untuk memenuhi peraturan pembuangan air limbah.
ED	Efektif untuk tingkat polutan tinggi, operasi pada tekanan rendah dan dapat memenuhi standar pembuangan limbah.	Modal dan biaya operasional mahal.
Fitoremediasi	Ramah lingkungan, efektif dan tidak bereaksi dengan senyawa lainnya.	Adanya proses tambahan seperti <i>ion exchange</i> .
RO	Dapat mencapai standar boron yang ditentukan.	Pemeliharaan mahal, rentan fouling.

berbagai ester borat dengan asam borat, yang dapat memisah secara cepat dan merilis proton. Kemudian acidificasi bereaksi dengan diol dan membentuk borat kompleks, sehingga dapat terimobilisasi pada resin.

Sebagian besar resin yang digunakan merupakan matriks polystyrene berpori, yang melekat pada kelompok fungsional N-methyl-D-glucamine (NMDG). Kelompok fungsional merupakan poliol dengan lima hidroksil dan amina tersier pada ujung rantai seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1, dimana terdapat sisi kompleksasi dan membentuk senyawa kompleks boron yang stabil. Selain itu sebagian besar resin dibentuk oleh modifikasi dengan N-methyl-D-glucamine (NMDG) dari kopolimer stirena dan divinylbenzene (Gambar 2). Kelompok-kelompok fungsional resin ini menangkap boron melalui penempelan kovalen dan membentuk koordinasi yang kompleks seperti ditunjukkan pada Gambar 3. Material ini dianggap memiliki kinerja yang menjanjikan pada proses penghilangan boron [77].

Gambar 1. N-methyl-D-glucamine (NMDG)

Resin polistiren tradisional termasuk jenis resin penukar anion dengan sifat hidrofobik dan tidak konduktif untuk proses perpindahan massa dalam air yang berpengaruh terhadap penghilangan boron. Selain itu, luas permukaan yang spesifik dari support juga

Gambar 2. Chelating resin dengan kelompok NMDG yang digunakan untuk adsorpsi boron dalam air.

Gambar 3. Mekanisme pengikatan boron oleh resin.

merupakan parameter penting, yang dapat meningkatkan kualitas adsorpsi melalui peningkatan laju *crosslink* dari kelompok fungsional. Oleh karena itu, banyak penelitian dilakukan untuk menemukan beberapa hidrofilik *support* dengan luas permukaan spesifik yang besar seperti resin asam poliakrilat, bahan padat berpori dan sebagainya. Penelitian mengenai NMDG yang telah

dimodifikasi pada berbagai support dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Modifikasi NMDG pada polymer support.

Polymer support	Kapasitas (mg/g)	Ref
Glycidyl methacrylate–methyl methacrylate–divinyl benzene (GMA-MMA-DVB)	23,24	Biçak dkk, 2001
Glycidyl methacrylate-co-trimethylolpropane trimethacrylate (GMA-co-TRIM)	14,9	Qi dkk, 2002
Polyethylene styryl sulfonamide	25,57	Gazi dkk, 2004
Cellulose	11,9	Inukai dkk, 2004
Glucamine-modified MCM-41	8,65	Kaftan dkk, 2005
Polyol-functionalized SBA-15	6,81	Wang dkk, 2006
Tetraethoxysilane, (3-glycidioxypropyl) trimethoxysilane (TEOS-GPTMS)	12,4	Liu dkk, 2009
Silica-polyallylamine composites (SPC)	16,76	Wei dkk, 2011
Chitosan (CCTS)	35,13	Ikedo dkk, 2011
6-Nylon fiber-GMA	12	Kamboh dkk, 2013
Calyx 4 arene based magnetic sporopollenin	12,32	Kamboh dkk, 2013

3.2 Karbon Aktif

Karbon aktif (*activated carbon* (AC)) memiliki kapasitas adsorpsi yang besar karena luas permukaan spesifik yang tinggi, sehingga banyak digunakan sebagai adsorben di industri maupun aplikasi lingkungan. Namun, hanya beberapa penelitian menggunakan AC untuk menghilangkan boron karena AC hanya memiliki sisi permukaan aktif boron sedikit, sehingga menyebabkan adsorpsi rendah.

3.3 Fly Ash

Fly ash (FA) material yang dibuat dari limbah sehingga harganya relatif murah. Sebagian besar komposisi kimia dari FA adalah silika dan silikat. FA dapat digunakan untuk adsorpsi ion logam berat. Aplikasi yang telah diuji coba terhadap penyerapan boron dilakukan oleh Polowczyk dkk. yang meneliti kemampuan adsorpsi FA terhadap boron. Kapasitas adsorpsi maksimum adalah 6,9 mg / g (0,0025 rasio adsorben terhadap zat terlarut), dan penghilangan boron maksimum mencapai 90% (0,75 rasio adsorben terhadap zat terlarut). Kluczka dkk. mensintesis zeolit baru

berdasarkan FA dengan kapasitas adsorpsi boron hingga 93%. Dalam penggunaan FA sebagai adsorber boron dalam air, berbagai parameter operasional telah diuji oleh Polat dkk. untuk menentukan kelayakannya. Parameter-parameter yang diuji adalah jenis material, pH, rasio cair / padat (L / S), salinitas larutan, waktu reaksi dan pretreatment / regenerasi material. Hasil dari eksperimen yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 6. Dari studi yang dilakukan adsorbs boron lebih dikendalikan oleh jenis material dan kondisi operasional (pH dan S / L rasio).

Tabel 6. Pengaruh parameter operasi terhadap kinerja FA (Öztürk dkk, 2008).

Parameter operasi	Kesimpulan
Spesifik material	Kemampuan FA dalam mengadsorb boron sama dengan kemampuan <i>syntheticboron-specific ion exchange</i> resin.
pH	Max. pada pH 8-10. Namun optimal pada pH 9.
Waktu reaksi	Penghilangan boron meningkat seiring dengan meningkatnya waktu reaksi (kontak dengan adsorber).
Rasio L/S	Adsorpsi boron meningkat dengan menurunnya rasio L/S (<20).
Salinitas	Salinitas mempengaruhi kapasitas adsorbs beberapa material.
Pretreatment/ Regenerasi	Konsentrasi boron dalam <i>residual solution</i> meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah regenerasi. Walaupun ada batasan sampai seberapa jauh FA dapat diregenerasi.

3.4 Bahan alami

Sejumlah penelitian menggunakan bahan-bahan alami sebagai adsorben. Bahan alami memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan adsorben lainnya sehingga dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok

Tabel 7. Berbagai jenis bahan alami yang dapat digunakan sebagai adsorben.

Jenis Bahan Alami	Kelebihan	Ref.
Komposit dari tepung bentonite dan magnesite.	Dalam kondisi yang optimal, konsentrasi boron dapat dikurangi menjadi 0,01 mg / L dari konsentrasi boron awal adalah 5 mg / L.	Masindi dkk, 2016
Magnesite calcined	Kapasitas adsorpsi Langmuir mencapai 65,79 mg/g pada suhu 45°C.	Kıpçak & Özdemir, 2012
Clays dan modified clays yang mengandung bentonite dan sepiolite.	Adsorpsi boron dapat ditingkatkan pada rentang pH 8-10.	Kavak, 2009
Calcined alunite	Persentase adsorpsi boron mencapai sekitar 49% pada kondisi optimal dan kapasitas penghilangan mencapai 3.39 mg / g.	Guan dkk, 2016

Tabel 8. Kondisi Optimum bahan alami sebagai adsorber.

Adsorben	Kondisi Optimum	Kapasitas (mg/g)	Ref.
Waste calcite	pH: 9, adsorption time: 24 jam	1,6	Jalali dkk, 2016
Rice residues	pH: 8, adsorption time: 48 jam	9,26	Masindi dkk, 2016
Magnesite-bentonite-clay	Adsorption time: 30 menit, ion concentration: 20 mg/L	4	Kıpçak & Özdemir, 2012
Sepiolite	pH: 10, T: 20 °C	178,57	Karahan dkk, 2006
Vermiculite	pH: 9.26, dosis: 6 g/200 mL, adsorption time: 5 jam	1,62	Oladipo dkk, 2014
Calcined alunite	pH: 10, dosis: 1 g/25 mL, T: 25 °C	3,39	Kavak, 2009
Pomegranate seed powder	pH: 8.0, dosis: 2 g/100 mL	30	Bursali dkk, 2011
Chitosan	pH: 8.0, T: 35 °C, dosis: 0.15 g/25 m	3,9	Ruiz dkk 2013
Calcium alginate gel	pH: 9–10, dosise: 0.2 g/100 mL	94	Ruiz, Roset, dkk, 2013

mineral alami seperti sepiolit, redmud, kristobalit, alunite, dll dan kelompok material yang terbuat dari tanaman seperti natural polimer dan bibit tanaman. Adsorben berbahan alami memiliki keunggulan dimana sumber yang tersedia banyak dan harganya yang murah sehingga cocok untuk proses pengolahan air. Beberapa jenis material alami telah diuji coba sebagai adsorben dan hasil penghilangan boron yang dirasa cukup membantu dapat dilihat pada Tabel 7. Dua parameter yang paling penting yang mempengaruhi proses adsorpsi dalam penggunaan bahan alami adalah suhu dan nilai pH. Adsorpsi mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan pH, tetapi adanya kenaikan suhu dapat menurunkan kinerja [102]. Selain itu ukuran partikel dari adsorben yang digunakan juga berpengaruh, dalam kasus ini partikel berukuran micron dirasa yang paling cocok [103].

Penggunaan $FeCl_3$ untuk memodifikasi bahan alami sebagai adsorber dapat meningkatkan proses adsorpsi boron karena melindungi permukaan adsorben dari kerusakan ataupun hal negatif yang dapat mengurangi performa.

Selain itu dengan adanya penambahan senyawa kimia tersebut, lapisan *hydrous ferric (oxy) hydroxides* dapat terbentuk. Lapisan ini sangat penting dalam proses adsorpsi boron [98]. Adapun jenis bahan alami berserta kondisi optimum untuk dimanfaatkan sebagai adsorben dapat dilihat pada Tabel 8.

3.5 Oksida dan Hidroksida

Beberapa oksida dan hidroksida dengan ion logam divalen dan trivalen adalah agen penyerap umum dalam

aplikasi industri dan lingkungan, yang memiliki kapasitas adsorpsi yang tinggi pada banyak elemen, terutama ion logam berat namun, dapat digunakan untuk adsorpsi boron. Alumina merupakan adsorben oksida dalam adsorpsi boron dengan efisiensi 40%. Jika diaktifkan efisiensi meningkat menjadi 65%.

Selain alumina, cerium oksida dan besi-oksida FeO (OH) juga digunakan sebagai agen penyerap boron. Hidroksida dapat membentuk senyawa kompleks dengan B(OH)₄⁻ dalam air, sehingga hidroksida tersebut dapat disisihkan.

3.6 Complexing Membran

Filtrasi berbasis membran memanfaatkan lapisan membran sebagai pembatas *semipermeable* dan gaya dorong berupa beda tekanan, konsentrasi, temperatur, dan potensial listrik. Untuk proses membran dengan gaya dorong tekanan seperti mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, dan reverse osmosis memanfaatkan ukuran pori untuk menyisihkan komponen yang tidak diinginkan. *Complexing* membran adalah adsorben baru untuk penghilangan boron yang dirancang untuk ditempatkan ke permukaan membran. *Complexing* membran dapat digunakan dalam tekanan normal dibandingkan dengan RO, sehingga menghemat energi. Selain itu, *complexing* membran masih menunjukkan kemampuan adsorpsi boron yang baik. Kapasitas adsorpsi maksimum *complexing* membran adalah 8.11 mg / g yang dapat dicapai pada kondisi pH netral, yang sebanding dengan resin komersial (misalnya, Amberlite IRA 743).

6. Kesimpulan

Mendapatkan air dengan konsentrasi boron yang rendah masih merupakan sebuah tantangan besar. Beberapa teknologi masih terus dikembangkan untuk dapat memenuhi standar dari WHO.

Daftar Pustaka

1. J.B. Farmer, J.A. Kydd, Removal of Boron from Solution with Inorganic Precipitants: Part xii. Restricted Quantities of Lime, Technical Report TR-80-25, Borax Technical Ltd., London, 1978.
2. J.B. Farmer, J.A. Kydd, Removal of Boron from Solution with Inorganic Precipitants: Part xvii. Summary of Preferred Methods for Treating Company Effluents, Technical Report TR-83-2, Borax Technical Ltd., London, 1983.
3. C. Irawan, Y.-L. Kuo, J.C. Liu, Desalination 280 (2011) 146-151.
4. J.B. Farmer, J.A. Kydd, Removal of Boron from Solution with Inorganic Precipitants: Part iii. Lime, Technical Report TR-79-17, Borax Technical Ltd., London, 1979.
5. J.B. Farmer, J.A. Kydd, Removal of Boron from Solution with Inorganic Precipitants: Part vii. Manganese (II)

- Compounds, Technical Report TR-78-14, Borax Technical Ltd., London, 1979.
6. Y.H. Chang, N.C. Burbank Jr., in: Proceedings of the 32nd Industrial WASTE Conference, Purdue University, West Lafayette, Indiana, 1997.
7. M.M. De la Fuente García-Soto, E.M. Camacho, Sep. Purif. Tech. 48 (2006) 36-44.
8. M. Nicolai, C. Rosin, M. Morlot, P. Hartemann, M.O. Nicolassimonnot, C. Castel, M. Sardin, Statement of Knowledge on the Means of Eliminating Boron in Water, Borax Europe Ltd., Guildford, U.K., 2006.
9. H. Deuel, H. Neukom, Makromol. Chem. 3 (1949) 13-30.
10. B.R. Sanderson, Removal of boron from solution: An examination of the co-removal of boron with polyvinyl alcohol, Technical Report TR-77-16, Borax Technical Ltd., London, 1977.
11. Ç. Dilek, H.Ö. Özbelge, N. Biçak, L. Yılmaz, Sep. Sci. Technol. 37 (2002) 1257-1271.
12. A.E. Yılmaz, R. Boncukcuoglu, M.M. Kocakerim, J. Hazard. Mater. 149 (2007) 475-481.
13. K. Müller, Electroflotation From the Double Layer to Troubled Waters, in: O. Murphy, S.
14. Srinivasan, B. Conway (Eds.) Electrochemistry in Transition, Springer US, 1992, pp. 21-37.
15. K. Rajeshwar, J. Ibanez, Environmental Electrochemistry: Fundamentals and Applications in Pollution Abatement, Academic, San Diego, 1997.
16. D. Woytowich, D. Oger, R. Oger, C. Davie, in, Google Patents, 2003.
17. J.Q. Jiang, Technol. Water Treat. 10 (1984) 55.
18. J.Q. Jiang, Y. Xu, et al, Environ. Chem. Lett. 3 (2006) 350.
19. L. Melnik, O. Vysotskaja, B. Kornilovich, Desalination 124 (1999) 125-130.
20. Z. Yazicigil, Y. Oztekin, Desalination 190 (2006) 71-78.
21. M. Turek, P. Dydo, J. Ciba, J. Trojanowska, J. Kluczka, B. Palka-Kupczak, Desalination 185 (2005) 139-145.
22. N. Kabay, O. Arar, F. Acar, A. Ghazal, U. Yuksel, M. Yuksel, Desalination 223 (2008) 63-72.
23. M. Turek, P. Dydo, J. Trojanowska, Desalination 223 (2008) 113-118.
24. L.J. Banasiak, A.I. Schäfer, J. Memb. Sci. 334 (2009) 101-109.
25. B. Bandura-Zalska, P. Dydo, M. Turek, Desalination 241 (2009) 133-137.
26. P. Dydo, M. Turek, Desalination 310 (2013) 2-8.
27. I. Raskin, R.D. Smith, D.E. Salt, Curr. Opin. Biotechnol. 8 (1997) 221-226.
28. A. Holtra, T.M. Traczewska, M. Sitarska, D. Zamorska-Wojdyla, Environ. Prot. Eng. 36 (2010) 87-93.
29. R. Nable, G. Bañuelos, J. Paull, Plant and Soil 193 (1997) 181-198.
30. E. Skorbiłowicz, Environ. Prot. Eng. 35 (2009) 65-79.
31. B. Robinson, S. Green, T. Mills, B. Clothier, M. Van Der Velde, R. Laplane, L. Fung, M. Deurer, S. Hurst, T. Thayalakumaran, C. Van Den Dijssel, Aust. J. Soil Res. 41 (2003) 599-611.
32. I. Angin, M. Turan, Q. Ketterings, A. Cakici, Water Air Soil Poll. 188 (2008) 335-343.
33. C.M. Del-Campo Marin, G. Oron, Water Res. 41 (2007) 4579-4584.

34. G. Jonsson, F. Macedonio, 2.01 - Fundamentals in Reverse Osmosis, in: E. Drioli, L. Giorno (Eds.) *Comprehensive Membrane Science and Engineering*, Elsevier, Oxford, 2010, pp. 1-22.
35. D. Prats-Rico, M.F. Chillon-Arias, M. Rodriguez-Pastor, *Desalination* 128 (2000) 269-273.
36. P. Dydo, M. Turek, J. Ciba, J. Trojanowska, J. Kluczka, *Desalination* 185 (2005) 131-137.
37. K. Fukunaga, M. Matsukata, K. Ueyama, S. Kimura, *Membrane* 22 (1997) 211-216.
38. Y. Magara, A. Tabata, M. Kohki, M. Kawasaki, M. Hirose, *Desalination* 118 (1998) 25-33.
39. M. Rodriguez-Pastor, A.F. Ruiz, M.F. Chillon-Arias, D. Prats-Rico, *Desalination* 140 (2001) 145-152.
40. B. Liberman, I. Liberman, in, *European Patent EP1363856*, 2003.
41. H. Koseoglu, N. Kabay, M. Yüksel, S. Sarp, Ö. Arar, M. Kitis, *Desalination* 227 (2008) 253-263.
42. N. Kabay, I. Yilmaz, S. Yamac, S. Samatya, M. Yuksel, U. Yuksel, M. Arda, M. Saglam, T. Iwanaga, K. Hirowatari, *React. Funct. Polym.* 60 (2004) 163-170.
43. N. Kabay, I. Yilmaz, S. Yamac, M. Yuksel, U. Yuksel, N. Yildirim, O. Aydogdu, T. Iwanaga, K. Hirowatari, *Desalination* 167 (2004) 427-438.
44. N. Kabay, I. Yilmaz, M. Bryjak, M. Yüksel, *Desalination* 198 (2006) 158-165.
45. F. Jay Murray, A human health risk assessment of boron (boric acid and borax) in drinking water, *Regul. Toxicol. Pharmacol.* 22 (1995) 221-230.
46. M. Badruk, N. Kabay, M. Demircioglu, H. Mordogan, U. Ipekoglu, Removal of boron from wastewater of geothermal power plant by selective ion-exchange resins. I. Batch sorption-elution studies, *Sep. Sci. Technol.* 34 (13) (1999) 2553-2569.
47. S. Sarp, M.S. Thesis, Ege University, Izmir, Turkey, 2006.
48. E. Loizou, P.N. Kanari, G. Kyriacou, M. Aletrari, Boron determination In the Multi element national water monitoring program: the absence of legal limits, *J. Verbr. Lebensm.* 5 (2010) 459-463.
49. B. Wang, X. Guo, P. Bai, Removal technology of boron dissolved in aqueous solutions — a review, *Colloids Surf. A Physicochem. Eng. Asp.* 444 (2014) 338-344.
50. P.P. Power, W.G. Woods, The chemistry of boron and its speciation in plants, *Plant Soil* 193 (1997) 1-13.
51. A.S.R.E. Zeebe, J.D. Ortiz, D.A. Wolf-Gladrow, A theoretical study of the kinetics of the boric acid-borate equilibrium in seawater, *Mar. Chem.* 73 (2001) 113-124.
52. M.M. Nasef, M. Nallappan, Z. Ujang, Polymer-based chelating adsorbents for the selective removal of boron from water and wastewater: a review, *React. Funct. Polym.* 85 (2014) 54-68.
53. F.L. Theiss, G.A. Ayoko, R.L. Frost, Removal of boron species by layered double hydroxides: a review, *J. Colloid Interface Sci.* 402 (2013) 114-121.
54. P.H. Brown, N. Bellaloui, M.A. Wimmer, E.S. Bassil, J. Ruiz, H. Hu, H. Pfeffer, F. Dannel, V. Romheld, Boron in plant biology, *Plant Biol.* 4 (2002) 205-223.
55. C.D. Hunt, Dietary boron: an overview of the evidence for its role in immune function, *J. Trace Elem. Exp. Med.* 16 (2003) 291-306.
56. F.H. Nielsen, B.J. Stoecker, J.G. Penland, Boron as a dietary factor for bone microarchitecture and central nervous system function, *Advances in Plant and Animal Boron Nutrition 2007*, pp. 277-290
57. N. Hilal, G.J. Kim, C. Somerfield, Boron removal from saline water: a comprehensive review, *Desalination* 273 (2011) 23-35.
58. Y.T. Wei, Y.M. Zheng, J.P. Chen, Design and fabrication of an innovative and environmental friendly adsorbent for boron removal, *Water Res.* 45 (2011) 2297-2305.
59. J. Wolska, M. Bryjak, Methods for boron removal from aqueous solutions — a review, *Desalination* 310 (2013) 18-24.
60. I.A.B.L.A. Mel'nik, V.V. Goncharuk, Sorption-membrane removal of boron compounds from natural and waste waters: ecological and economic aspects, *J. Water Chem. Technol.* 30 (2008) 167-169.
61. WHO, Boron in drinking water, 2003.
62. H.T. El-Dessouky, H.M. Ettouney, *Fundamentals of Salt Water Desalination*, Elsevier Science, Amsterdam, 2002.
63. R. Reid, Can we really increase yields by making crop plants tolerant to boron toxicity? *Plant Sci.* 178 (2010) 9-11.
64. E.V. Maas, Crop salt tolerance, in: K.K. Tanji (Ed.), *Salinity Assessment and Management*, Amer Society of Civil Engineers, New York, 1990.
65. WHO, Boron in drinking water — background document for development of WHO guidelines for drinking water quality, in, 2009.
66. SASO, Bottled drinking water, in, Saudi Arabian Standards Organization, 2000.
67. SASO, Unbottled drinking water, in, Saudi Arabian Standards Organization, 2000.
68. EEA, The quality of water intended for human consumption, in, Council Directive, 98/83/EC, 1998.
69. Ministry of Environment (Republic of Korea), *Management of Drinking Water Quality*, 2009.
70. NIPH, *Seawater Desalination Facility on Okinawa* in, 2006.
71. Ministry of Health, *Drinking-water Standards for New Zealand 2005*, Ministry of Health, Wellington, 2005.
72. MEP, *Business licensing regulations — salt concentrations in industrial sewage*, in, 2003.
73. NHMRC, *Draft — Australian drinking water guidelines*, in, National Health and Medical Research Council, 2009.
74. NHMRC, *Australian drinking water guidelines 6*, in, National Health and Medical Research Council, Canberra, 2004.
75. CDW, *Guidelines for canadian drinking water quality summary table* in, 2008.
76. Y. Xu, J.-Q. Jiang, *Technologies for boron removal*, *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 47 (2008) 16-24.
77. N. Biçak, N. Bulutçu, B.F. Şenkal, M. Gazi, Modification of crosslinked glycidyl methacrylate-based polymers for boron-specific column extraction, *Reactive and Functional Polymers*, 47 (2001) 175-184.
78. T. Qi, A. Sonoda, Y. Makita, H. Kanoh, K. Ooi, T. Hirotsu, Synthesis and borate uptake of two novel chelating resins, *Industrial & engineering chemistry research*, 41 (2002) 133-138.

79. M. Gazi, B.F. Senkal, N. Bicak, Modification of Crosslinked Poly (styrene) Based Polymers for Boron Specific Extraction, in: *Macromolecular Symposia*, Wiley Online Library, 2004, pp. 215-222.
80. Y. Inukai, Y. Tanaka, T. Matsuda, N. Mihara, K. Yamada, N. Nambu, O. Itoh, T. Doi, Y. Kaida, S. Yasuda, Removal of boron (III) by N-methylglucamine-type cellulose derivatives with higher adsorption rate, *Analytica chimica acta*, 511 (2004) 261-265.
81. Ö. Kaftan, M. Açikel, A.E. Eroğlu, T. Shahwan, L. Artok, C. Ni, Synthesis, characterization and application of a novel sorbent, glucamine-modified MCM-41, for the removal/preconcentration of boron from waters, *Analytica chimica acta*, 547 (2005) 31-41.
82. L. Wang, T. Qi, Y. Zhang, Novel organic-inorganic hybrid mesoporous materials for boron adsorption, *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*, 275 (2006) 73-78.
83. H. Liu, B. Qing, X. Ye, Q. Li, K. Lee, Z. Wu, Boron adsorption by composite magnetic particles, *Chemical Engineering Journal*, 151 (2009) 235-240.
84. Y.-T. Wei, Y.-M. Zheng, J.P. Chen, Design and fabrication of an innovative and environmental friendly adsorbent for boron removal, *Water research*, 45 (2011) 2297-2305.
85. K. Ikeda, D. Umeno, K. Saito, F. Koide, E. Miyata, T. Sugo, Removal of boron using nylon-based chelating fibers, *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 50 (2011) 5727-5732.
86. M.A. Kamboh, M. Yilmaz, Synthesis of N-methylglucamine functionalized calix 4 arene based magnetic sporopollenin for the removal of boron from aqueous environment, *Desalination*, 310 (2013) 67-74.
87. I. Polowczyk, J. Ulatowska, T. Koźlecki, A. Bastryk, W. Sawiński, Studies on removal of boron from aqueous solution by fly ash agglomerates, *Desalination* 310 (2013) 93-101.
88. W. Bouguerra, A. Mnif, B. Hamrouni, M. Dhahbi, Boron removal by adsorption onto activated alumina and by reverse osmosis, *Desalination* 223 (2008) 31-37.
89. N. Öztürk, D. Kavak, Boron removal from aqueous solutions by batch adsorption onto cerium oxide using full factorial design, *Desalination* 223 (2008) 106-112.
90. A. Demetriou, I. Pashalidis, Adsorption of boron on iron-oxide in aqueous solutions, *Desalin. Water Treat.* 37 (2012) 315-320.
91. K.P. Prodromou, Boron adsorption by aluminum hydroxides in the presence of catechol, *Neues Jahrb. Mineral. Monatshefte* (2000) 60-66.
92. K.P. Prodromou, Boron adsorption by amorphous Al(OH)₃ in the presence of low molecular weight organic acids, *Agrochimica* 48 (2004) 172-176.
93. K.P. Prodromou, Boron adsorption on freshly prepared Mg(OH)₂, *Neues Jahrb. Mineral. Monatshefte* (2004) 221-227.
94. Y.T. Wei, Y.M. Zheng, J.P. Chen, Functionalization of regenerated cellulose membrane via surface initiated atom transfer radical polymerization for boron removal from aqueous solution, *Langmuir* 27 (2011) 6018-6025.
95. Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Wenten, I. G. (2014). Advances in electrodeionization technology for ionic separation-A review. *Membrane Water Treatment*, 5(2), 87-108.
96. Khoiruddin, Widiyasa, I. N., & Wenten, I. G. (2014). Removal of inorganic contaminants in sugar refining process using electrodeionization. *Journal of Food Engineering*, 133, 40-45.
97. Purwasasmita, M., Kurnia, D., Mandias, F. C., & Wenten, I. G. (2015). Beer dealcoholization using non-porous membrane distillation. *Food and Bioprocess Technology*, 94, 180-186.
98. Wenten, I. G., Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Himma, N. F. (2017). The Bubble Gas Transport Method. *Membrane Characterization*, 199.
99. Sianipar, M., Kim, S. H., Iskandar, F., & Wenten, I. G. (2017). Functionalized carbon nanotube (CNT) membrane: progress and challenges. *RSC Advances*, 7(81), 51175-51198
100. Aryanti, P. T. P., Sianipar, M., Zunita, M., & Wenten, I. G. (2017). Modified membrane with antibacterial properties. *Membrane Water Treatment*, 8(5), 463-481
101. Aryanti, P. T. P., Yustiana, R., Purnama, R. E. D., & Wenten, I. G. (2015). Performance and characterization of PEG400 modified PVC ultrafiltration membrane. *Membrane Water Treatment*, 6(5) 379-392
102. J. Meng, J. Yuan, Y. Kang, Y. Zhang, Q. Du, Surface glycosylation of polysulfone membrane towards a novel complexing membrane for boron removal, *J. Colloid Interface Sci.* 368 (2012) 197-207.
103. X. Du, J. Meng, R. Xu, Q. Shi, Y. Zhang, Polyol-grafted polysulfone membranes for boron removal: effects of the ligand structure, *J. Membr. Sci.* 476 (2015) 205-215.
104. Q. Shi, J.-Q. Meng, R.-S. Xu, X.-L. Du, Y.-F. Zhang, Synthesis of hydrophilic polysulfone membranes having antifouling and boron adsorption properties via blending with an amphiphilic graft copolymer, *J. Membr. Sci.* 444 (2013) 50-59.
105. V. Masindi, M.W. Gitari, H. Tutu, M. Debeer, Removal of boron from aqueous solution using magnesite and bentonite clay composite, *Desalin. Water Treat.* (2016) (in press).
106. İ. Kıpçak, M. Özdemir, Removal of boron from aqueous solution using calcined magnesite tailing, *Chem. Eng. J.* 189-190 (2012) 68-74. S. Karahan, M. Yurdakoç, Y. Seki, K. Yurdakoç, Removal of boron from aqueous solution by clays and modified clays, *J. Colloid Interface Sci.* 293 (2006) 36-42.
107. D. Kavak, Removal of boron from aqueous solutions by batch adsorption on calcined alunite using experimental design, *J. Hazard. Mater.* 163 (2009) 308-314.
108. Z. Guan, J. Lv, P. Bai, X. Guo, Boron removal from aqueous solutions by adsorption — A review, *Desalination* 383 (2016) 29-37.
109. [103] M. Jalali, F. Rajabi, F. Ranjbar, The removal of boron from aqueous solutions using natural and chemically modified sorbents, *Desalin. Water Treat.* (2016)
110. N. Öztürk, D. Kavak, Boron removal from aqueous solutions by adsorption on waste sepiolite and activated waste sepiolite using full factorial

- design, *Adsorption Journal of the International Adsorption Society*, 10 2004, pp. 245–257.
111. M. Kehal, L. Reinert, L. Duclaux, Characterization and boron adsorption capacity of vermiculite modified by thermal shock or H₂O₂ reaction and/orsonication, *Appl. Clay Sci.* 48 (2010) 561–568.
 112. A.A. Oladipo, M. Gazi, Fixed-bed column sorption of borate onto pomegranate seed powder-PVA beads: a response surface methodology approach, *Toxicol. Environ. Chem.* 96 (2014) 837–848.
 113. E.A. Bursalı, Y. Seki, S. Seyhan, M. Delener, M. Yurdakoç, Synthesis of chitosan beads as boron sorbents, *J. Appl. Polym. Sci.* 122 (2011) 657–665.
 114. M. Ruiz, C. Tobalina, H. Demey-Cedeño, J.A. Barron-Zambrano, A.M. Sastre, Sorption of boron on calcium alginate gel beads, *React. Funct. Polym.* 73(2013)653–657.
 115. M. Ruiz, L. Roset, H. Demey, S. Castro, A.M. Sastre, J.J. Pérez, Equilibrium and dynamic studies for adsorption of boron on calcium alginate gel beads using principal component analysis (PCA) and partial least squares (PLS), *Mater. Werkst.* 44 (2013) 410–415